

TALABA QIZLARDA OILAVIY QADRIYATLARGA NISBATAN IJOBIY USTANOVKALARNI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Axmedov Aminjon Amrullayevich

Buxoro davlat universiteti "Psixologiya" kafedrası
katta o'qituvchisi psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17377683>

Annotatsiya: Mazkur maqolada talaba qizlarda oilaviy qadriyatlarga nisbatan ijobiy ustanovkalarni shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari yoritilgan. Oila qadriyatlarining zamonaviy talaba shaxsiyatiga ta'siri, axloqiy-psixologik rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar, ta'lim muassasalari va ijtimoiy muhitning bu boradagi o'rni tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada ijobiy ustanovkaning shakllanish mexanizmlari, bosqichlari va talaba qizlarga xos ijtimoiy-pedagogik yondashuvlar asosida tavsiyalar berilgan. Tadqiqot natijalari asosida amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan bo'lib, ular zamonaviy talaba ayollarni barkamol shaxs va mas'uliyatli oila a'zosi sifatida tayyorlashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: oilaviy qadriyatlar, ijobiy ustanovka, talaba qizlar, ijtimoiy psixologiya, axloqiy tarbiya, gender sotsializatsiyasi, xulq-atvor, ijtimoiy muhit, oila, jamiyat, trening, o'qitish, ko'nikmalar, ma'naviyat, integratsiya, munosabatlar.

Аннотация: В данной статье рассматриваются социально-психологические особенности формирования позитивного отношения к семейным ценностям у студенток. Анализируется влияние семейных ценностей на личность современной студентки, факторы, влияющие на нравственно-психологическое развитие, роль образовательных учреждений и социальной среды в этом вопросе. В статье также приводятся рекомендации, основанные на механизмах и этапах формирования позитивного отношения и социально-педагогических подходах, характерных для студенток. По результатам исследования разработаны практические рекомендации, направленные на подготовку современных студенток как всесторонне развитых личностей и ответственных членов семьи.

Ключевые слова: семейные ценности, позитивное отношение, студентки, социальная психология, нравственное воспитание, гендерная социализация, поведение, социальная среда, семья, общество, обучение, воспитание, навыки, духовность, интеграция, отношения.

Abstract: This article examines the social and psychological characteristics of developing a positive attitude toward family values in female students. It

analyzes the influence of family values on the personality of modern female students, the factors influencing their moral and psychological development, and the role of educational institutions and the social environment in this regard. The article also provides recommendations based on the mechanisms and stages of developing a positive attitude and the socio-pedagogical approaches characteristic of female students. Based on the research results, practical recommendations have been developed aimed at preparing modern female students as well-rounded individuals and responsible family members.

Keywords: family values, positive attitude, female students, social psychology, moral education, gender socialization, behavior, social environment, family, society, education, upbringing, skills, spirituality, integration, relationships.

Oila har qanday jamiyatning asosiy ijtimoiy institutlaridan biri bo'lib, insonning shaxs sifatida shakllanishida, ijtimoiylashuvida muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, ayolning oiladagi o'rni jamiyat barqarorligining, ma'naviy va axloqiy qadriyatlarining saqlanishi va avloddan avlodga o'tishining kafolati hisoblanadi. Shunday ekan, bugungi kunda talaba qizlarda oilaviy qadriyatlarga nisbatan ijobiy ustanovkalarni shakllantirish dolzarb masalalardan biridir. Oilaviy qadriyatlar deganda jamiyatda tarixan shakllangan, oilaning barqarorligini ta'minlaydigan, insonlar o'rtasidagi mehr-oqibat, hurmat, mas'uliyat, fidoyilik, o'zaro sadoqat kabi munosabatlarni tartibga soluvchi ijtimoiy me'yorlar tizimi tushuniladi. Oila doirasida shakllanadigan qadriyatlar keyinchalik shaxsning jamiyatdagi tutgan o'rniga, ijtimoiy rollarini bajarishiga, axloqiy qarashlariga kuchli ta'sir ko'rsatadi.

Bugungi globallashuv sharoitida ayrim g'arblik hayot tarzi namunalarining ta'sirida milliy qadriyatlarimizga, xususan, oilaviy qadriyatlarimizga bo'lgan munosabatda sustkashlik kuzatilmoqda. Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlarning ta'siri ostida ayrim talaba qizlarda oila, nikoh, farzand tarbiyasi kabi qadriyatlarga nisbatan salbiy yoki loqayd munosabat shakllanmoqda. Bu esa ularni ongli ravishda hayotga tayyorlash, ijobiy ustanovkalarni shakllantirish zaruratini yuzaga keltiradi. Ijobiy ustanovka – bu shaxsning ma'lum bir ijtimoiy hodisa yoki hodisalar majmuasiga nisbatan shakllangan ongli, barqaror, ijobiy baholovchi munosabatidir. Bu munosabatlar shaxsning xatti-harakatlarida, qarorlarida va ijtimoiy rolida aks etadi.

Talaba qizlarda oilaviy qadriyatlarga nisbatan ijobiy ustanovkalarni shakllantirish quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

Bilish bosqichi – oila, uning mohiyati, funksiyalari va qadriyatlari haqida bilimlar berish;

Hissiy-emotsional bosqich – oila qadriyatlariga nisbatan ijobiy tuyg'ularni uyg'otish (mehr, hurmat, sadoqat);

Motivatsion bosqich – shaxsiy hayotda oilaning ahamiyatini anglashga undash;

Xulqiy-amaliy bosqich – ijobiy ustanovkalarga mos xatti-harakatlarni shakllantirish.

Ta'lim muassasalari, ayniqsa oliy ta'lim tizimi nafaqat kasbiy tayyorgarlik, balki shaxsiy kamolot, ma'naviy-axloqiy tarbiya berish maydonidir. Universitet va institutlarda talaba qizlar bilan olib borilayotgan tarbiyaviy ishlar, psixologik treninglar, davra suhbatlari, hayotiy rollarga oid psixodramalar ijobiy ustanovkalarni shakllantirishda samarali usullar bo'la oladi.

Shuningdek, o'quv dasturlariga "Oila psixologiyasi", "Etika va estetik tarbiya", "Gender sotsiologiyasi" kabi fanlarni kiritish ham bu jarayonni tizimli va ilmiy asosda olib borishga imkon

Ijobiy ustanovkalarni shakllantirishga quyidagi ijtimoiy-psixologik omillar ta'sir qiladi:

Oila muhiti – farzandning o'z oilasida ko'rgan ijobiy yoki salbiy tajribasi;

Yosh davr psixologiyasi – talabalik davri o'ziga xos mustaqil qarorlar qabul qilish, identifikatsiya jarayoni bilan tavsiflanadi;

Jamiyatdagi ayol obrazlari – OAV va ijtimoiy tarmoqlarda targ'ib qilinayotgan ayol obrazlari (model, aktrisa, blogger va h.k.);

Do'stlar va guruh bosimi – tengdoshlari fikriga bog'liqlik;

O'qituvchi va murabbiylar ta'siri – shaxsiy namuna va maslahatlarning kuchi.

Xulosa va takliflar

❖ Talaba qizlarda oilaviy qadriyatlarga nisbatan ijobiy ustanovkalarni shakllantirish – jamiyat taraqqiyoti, milliy ma'naviyat barqarorligi va sog'lom avlod tarbiyasining muhim garovidir. Ushbu jarayonda ta'lim muassasalari, psixologlar, ota-onalar va ommaviy axborot vositalari o'zaro hamkorlikda ishlashi zarur.

❖ **Shaxs kamoloti oilaviy qadriyatlar orqali shakllanadi.** Talaba qizlarda ijobiy oilaviy ustanovkalarni rivojlantirish - ularning ma'naviy, axloqiy va psixologik kamolotini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi.

❖ **Ijobiy ustanovka – psixologik barqarorlik garovi.** Oilaviy qadriyatlarga nisbatan shakllangan barqaror va ijobiy munosabat talaba

qizlarning hayotiy tanlovlariga, kelajakdagi ijtimoiy rollarini muvaffaqiyatli bajarishga xizmat qiladi.

❖ **Psixologik ta'lim va treninglar samarali vosita bo'la oladi.** Maxsus treninglar, mahoratdarslari, rolli mashg'ulotlar va psixoprofilaktik tadbirlar orqali talaba qizlarda ijobiy ustanovka shakllanishini tezlashtirish mumkin.

❖ **Ijtimoiy muhit va ta'lim muassasasi yetakchi omillardandir.** Murabbiylar, ustozlar, oila, OAV va tengdoshlar muhitining uyg'un ta'siri talaba qizlarning ijtimoiy psixologik rivojlanishida asosiy rol o'ynaydi.

❖ **Amaliy yondashuv zarur.** Ijobiy ustanovka faqat nazariy bilim bilan emas, balki amaliy faoliyat, o'zini anglash, psixologik moslashuv va hayotiy rollarni egallash orqali shakllanadi.

❖ **Integratsiyalashgan tizimli yondashuv kerak.** OTM, oilaviy institutlar, ommaviy axborot vositalari va psixologik xizmatlar o'zaro hamkorlikda ishlasa, bu boradagi ijobiy natijalar barqaror bo'ladi.

❖ Oliy ta'lim muassasalarida "Oila va gender madaniyati" yo'nalishidagi maxsus kurslarni joriy etish;

❖ Talaba qizlar uchun ijtimoiy-psixologik treninglar, seminar-treninglar o'tkazish;

❖ OAVda milliy qadriyatlarni targ'ib qiluvchi ijobiy ayol obrazlarini kengaytirish;

Psixologik xizmat faoliyatini kuchaytirish orqali individual maslahatlar berishni yo'lga qo'yish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimova, R. A. (2018). Oila sotsiologiyasi. Toshkent: O'zbekiston fan va texnologiyalar nashriyoti.
2. Raxmonov, A. A., & Yo'ldosheva, N. B. (2020). Psixologiyada shaxs va jamiyat munosabatlari. Toshkent: Iqtisod-moliya.
3. Nazarova, G. T. (2019). "Yoshlarning ijtimoiy-psixologik rivojlanishida oilaning o'rni". O'zbekistonda ijtimoiy fanlar, №3, 45-49.
4. G'ofurova, M. M. (2021). "Oliy ta'limda talaba qizlarning ma'naviy kamoloti va gender yondashuv". Pedagogik mahorat jurnali, №2(14), 58-62.
5. Allport, G. W. (2002). Shaxs nazariyalari. Toshkent: Sharq nashriyoti. (Tarjima)
6. Vygotskiy, L. S. (1991). Pedagogik psixologiya. Moskva: Pedagogika.
7. Erkaeva, D. K. (2022). "Talaba yoshlarning oilaviy hayotga tayyorgarligida axloqiy qadriyatlarning o'rni". Yangi O'zbekiston ilmiy jurnali, №4(7), 73-76.
8. To'xtayeva, M. (2020). "Ayollar ijtimoiylashuvi va gender sotsializatsiyasi muammolari". Ijtimoiy fanlar yutuqlari, №1, 39-42.

9. Bandura, A. (1997). Social Learning Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-martdagi “Ayollarni qo‘llab-quvvatlash va gender tenglikni ta‘minlash strategiyasi to‘g‘risida”gi PQ-81-son qarori.

